

Soğuk Savaş'ın bir diğer kolu: Uzay yarışı ve Türk medyasına yansımaları

Tunahan Sönmeztürk¹

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından üretilen V-2 roketiyle Uzay Yarışının temelleri atıldı, ABD ve Sovyetler Birliği'nin bu teknolojiyi geliştirmesiyle bu yarış Soğuk Savaş'ın bir diğer kolu şeklinde ilerledi. Sovyetler Birliği uzaya ilk uydu, ilk canlı, ilk erkek, ilk kadın ve Dünya dışındaki bir gezegene insan yapımı ilk nesneyi göndererek bu yarışta uzun süre başı çekti. Ancak Korolyov'un ölümü ve Ay'a Amerika'nın ulaşması neticesinde Sovyetler yarışta geriledi.

Sputnik 1 Uydusu (https://www.turkcewiki.org/wiki/Dosya:Sputnik_asm.jpg)

Giriş

“**A**şırıliklar Çağı” olarak da adlandırılabilen² yirminci yüzyılda insanlık, üstünlüğünü diğer uluslara kanıtlamak adına birçok yıkıcı silahın temelini atmıştı. Bu dönemde diğer devletlerden daha üst bir konumda olabilmek ve yıkıcı silahlara sahip olabilmek son derece önemliydi. Modern roketlerin ilk örneği olarak tanımlayabileceğimiz füzenin, Robert Goddard tarafından 1914 yılında patenti alınarak planlandığını görüyoruz.³ Aynı şekilde Goddard, 1918 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için bir tanksavar da tasarlamıştı.⁴ Fakat döneminin ilerisindeki bu icatlarına rağmen, yayımladığı planlarda uzaya gitmekle alakalı bazı tasarımların bulunması dolayısıyla dönemin *New York Times* gazetesi muhabirleri tarafından epey eleştiriye maruz bırakılmıştı.⁵ Çünkü o dönemde uzaya yolculuk bir hayal olarak görülmekteydi. 1922 yılına geldiğimizde Alman Fizikçi Hermann Oberth, Goddard'ın fikrini beğenmiş ve planlarını ondan istemişti. Planları elde etmesinin akabindeyse 1929 yılında Oberth, uzay boşluğunda roket yolculuğu hakkında olan çalışmasını yayımlayabilecekti.⁶ Çalışmadaysa bugün Ay'a yolculuğun mimarı diyebileceğimiz Wernher von Braun, asistan olarak bulunmaktaydı. 1927 yılında Oberth ve Braun, Uzay Yolculuğu Topluluğu anlamına gelen Verein für Raumschiffahrt'ı da kurmuşlardı.⁷ Topluluk, 1930'da Alman ordusundan ödenek de istemiş, roket deneylerinin Versay Antlaşması'yla kısıtlanmaması dolayısıyla da 1932 yılında istekleri gerçekleşmiş ve yerden bir kilometreden yükseğe çıkan ilk roketi tasarlamışlardı.⁸

Almanya'da Nasyonal Sosyalizm iktidar olduktan bir süre sonra Adolf Hitler, roket teknolojilerinin büyümesi içine kapılmıştı. Bu sebeple roketler konusunda bütçeden epey bir pay da ayırmışlardı. Peenemünde'de de bir üst inşa etmişlerdi. Kurulan füze ekibi, 1941'de başlanan çalışmaların ardından 1942 yılında sonradan intikam silahı

- 1) Yüksek Lisans Öğrencisi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, tunahansonmezturk@gmail.com, ORCID: 0009-0005-9293-4808.
- 2) İsimlendirme için ayrıca bkz. Eric J. Hobsbawn, *Kısa 20.Yüzyıl 1914-1991 Aşırıliklar Çağı*, Çev. Yavuz Alogan, Sarmal Yayınevi, 1996, İstanbul.
- 3) Jonny O'Callaghan, “Hitler'in Astronotları”, *All About History*, Sayı 4, Haziran 2021, s. 43.
- 4) O'Callaghan, agm., s. 43.
- 5) Yaklaşık 50 yıl sonra *New York Times*, insanlığın Ay'a ayak basmasının sonrasında bir özür yazısı yayımlayacaktır. Ayrıca bkz. O'Callaghan, agm., s. 44.
- 6) O'Callaghan, agm., ss. 43-44.
- 7) O'Callaghan, agm., s. 44.
- 8) O'Callaghan, agm., s. 44.

“Soğuk Savaş'ın daha ilk on yılı yeni dolmuşken, Sovyetler Birliği kendine fazlasıyla prestij kazandıracak bir hamle yapacaktı. Bu, uzaya gönderilecek ilk insan yapımı uydudur.”

Explorer Uydusu (https://en.wikipedia.org/wiki/Explorer_1#/media/File:Explorer_1_Characteristics.jpg)

adını alan V-2 roketini geliştirdi. Bu roket, atmosferi aşarak uzaya çıkan ilk insan yapımı nesne unvanını da alacaktı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Almanlar, bu yıkıcı silahı düşman devletlere karşı caydırıcı bir etmen olarak bolca kullanmıştı. Fakat savaş Nazilerin lehine gitmeyip de Müttefik güçleri Berlin'e girince, Nazi Roket Programı da son bulacaktı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Braun, Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınarak Uzay çalışmalarının başlamasında büyük rol oynayacaktı. Sovyetler Birliği'ye V-2 roketlerinin fabrikasını ele geçirecek ve bu sayede daha kapsamlı numuneler elde edecekti. Bu bağlamda uzay çalışmaları açısından iki kilit faktör, iki süper gücün eline geçmişti. Sovyetler Birliği'nin aksine Amerika Birleşik Devletleri, roketleri üreten insana sahipti. Fakat Rus Mühendis Sergey Korolyov, bunun aksini kanıtlayacaktı. V-2 üzerine incelemelerde bulunan Korolyov, R-7 füzesini geliştirerek ilk kıtalararası balistik füzeyi Sovyetler Birliği'nin envanterine sokacaktı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Soğuk Savaş'ın bir diğer kolu olan ABD Başkanı Eisenhower'ın da tabiriyle "Uzay Yarışı" başlayacak, bir zamanlar nasıl sömürge sahibi olan devletler büyük devlet olarak adlandırılıyorsa, şimdiye Uzay'da güç sahibi olma şartı ortaya çıkacaktı.⁹ Türk basınında ise bu konu "*Uzayın Fethi*"¹⁰ olarak adlandırılacaktı.

A-) Sputnik

Soğuk Savaş'ın daha ilk on yılı yeni dolmuşken, Sovyetler Birliği kendine fazlasıyla prestij kazandıracak bir hamle yapacaktı. Bu, uzaya gönderilecek ilk insan yapımı uydudur. Keza bu yıllarda ABD'nin de kendi uzay programı vardı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndaki başarılarının da etkisiyle çok yavaş ilerliyorlardı. Başlarda Braun'un etkisiyle ABD, daha

önde görülüyordu. Fakat Sputnik 1 bunun tam tersini gösterecekti. 4 Ekim 1957 tarihinde R-7 roketleriyle birlikte uzaya gönderilen Sputnik 1, Batı Blokuna karşı Doğu Blokunun büyük bir zaferi olarak görülüyordu. Üstelik amatör radyo dinleyicileri tarafından da sinyallerinin duyulabilmesi adına basit frekanslarda yayın yapıyordu. Yörüngesiye Dünya'ya 65 derecelik bir açıdaydı, bu sayede hemen hemen insanların yaşadığı tüm bölgelerin üzerinden geçebilmekteydi.¹¹

Sovyetlerin bu başarısı, uluslararası alanda "Sputnik Krizi" adını alan politik açıdan büyük bir şok yarattı. Bu durum artık Sovyetlerin patates yetiştiren bir ülke olarak adlandırılmaktan çıkıp büyük bir güç olarak algılanacağını göstergesiydi.¹² Artık Sovyetler Birliği'nin, nükleer bombalarını uzaya göndermek suretiyle ABD'yi tahrip edebileceği düşünülüyordu.¹³ İşte bu ortamda Sovyetler Birliği'ne karşı Uzay Yarışı'nda ilerlemeyi vaat eden John F. Kennedy, 1961 yılına gelindiğinde ABD seçimlerini kazanacaktı. Sputnik uydusuysa 1 yıl kadar görev yapmış, ardından Dünya'ya düşerek görevinin sonuna gelmişti. 3 Kasım 1957 tarihinde Ruslar, Sputnik 2 uydusunu fırlatacak ve bu sayede uzaya ilk canlıyı¹⁴ göndererek güç gösterisi yapmaya devam edecekti. ABD'ye 1958 yılında NASA'yı kurarak yarışa kapsamlı bir şekilde dâhil olacaktı.

Türk basınında bu durum iki gazeteyle şu şekilde yansımıştı: *Cumhuriyet* gazetesi olayı, "*Amerika ve Rusya hükümlerini Dünya dışına taşımak için mücadeleye geçtiler*"¹⁵ şeklinde duyurdu. *Milliyet* gazetesi ise Sputnik 2 uydusunun, Amerikan askerlerini ve diğer ordu kuvvetlerini gözetlemek için gönderilmiş bir casus aracı olabileceğini yazmıştı.¹⁶

B-) Explorer (Kâşif)

ABD'nin uzay serüveni, başlarda bir geri kalmışlık ve hayal kırıklığıyla beraber başlıyordu. Sovyetler, çoktan ilk uyduyu ve ilk canlıyı uzaya göndermişti. Hatta uzaya nükleer silahlar göndererek ABD ve müttefiklerini tehdit edebileceği bile konuşuluyordu. 1958 yılında kurulan NASA'ya bir an önce uzay çalışmalarında Sovyetleri geçmek adına yeni teknolojiler geliştirmesi söylenmişti. 1957 yılında ABD'nin denediği bir roketin patlaması üzerine alay konusu olmuşlardı ve medyada "Kapotnik" şeklinde eleştiriyeye maruz kalmışlardı.¹⁷ Hatta Birleşmiş Mil-

11) Ben Evans, "Uzay Çağının Yükselişi", *All About Space*, Sayı 5, Mayıs 2021, s. 61.

12) Bilim Kurgu yazarı Arthur C. Clarke, 4 Ekim 1957'de ABD'nin ikinci sınıf bir dünya gücü olduğunu ifade etmiştir. Detaylar için bkz. Evans, agm., s. 61.

13) Armaoğlu, age., s. 414.

14) Laika adlı bir köpek. Maalesef o günlerde canlıları geri getirecek teknoloji olmadığından geri dönüşte hayatını kaybetmiştir.

15) "Aya Kim Sahib Çıkacak?", *Cumhuriyet*, 11 Ekim 1957, s. 3.

16) "Sputnik 3 Bir Casus Olabilirmiş", *Milliyet*, 2 Temmuz 1958, s. 4.

17) Evans, agm., s. 61.

9) Fahir Armaoğlu, *20.Yüzyıl Siyasi Tarihi*, Kronik Kitap, 2018, İstanbul, s. 321.

10) "Uzay Yarışı Hızlandı", *Cumhuriyet*, 7 Aralık 1965, s. 7.

letlerde Sovyetler Birliği delegesi, ABD'ye gelişmiş bir ülke muamelesi yaparak yardıma ihtiyacı olup olmadıklarını sormuştu.¹⁸

Explorer 1, daha küçük bir gövdeye sahipti ve Sputnik'e nazaran birçok keşif de yapmayı başarmıştı. Bunlardan en bilineni Van Allen Kuşağıdır. Türk medyasında "İlk Amerikan sun'i peyki dün fırlatıldı" deniyor ve bundan "Bu peykin atılması tüm hür dünyada sevince ve memnuniyet uyandırdı" şeklinde bahsediliyordu.²⁰

1958 Aralık ayında ABD Başkanı Eisenhower'ın Noel kutlamaları uydusu vasıtasıyla bütün dünyada yayımlanmış, birkaç yıl sonra fırlatılan Echo 1 ve Telstar'la birlikte iletişim alanında ABD büyük bir atılım yapmıştı.²¹ Türk medyasında Sputnik uydusuyla Explorer uydusu karşılaştırılıyor, uydulardan nasıl haber alındığı halka anlatılıyordu.²² Sovyetler Birliği'yle, ABD'nin bu atımlarına karşılık vermek için Luna programını başlatıyor ve akabinde Uzay Yarışı artık uygulamalı olarak başlıyordu. Fakat gelişmelerin barışçıl yanının karşısında bir de casusluk açısından olan yanları da dikkat çekmeye başlıyordu. 1960 yılında yaşanan ve ABD'nin algılanamaz olarak nitelendirdiği U-2 Casus Uçağı'nın Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesi bu konu için en önemli örneklerden biridir.

Karşılıklı hamleler dönemi

Sovyetler Birliği, başlattığı Luna²³ programıyla Ay'da da yine ABD'nin birçok açıdan önüne geçiyordu. Ocak 1959 tarihinde Luna 1 aracı Ay'a ulaşan, Güneş Rüzgârlarını ölçen ve Güneş'in yörüngesine giren ilk

Yuri Gararin, uzaya ulaşan ve Dünya yörüngesinde 108 dakika tur atan ilk insan olarak tarihe geçti.

18) Evans, agm., s. 61.

19) Modern tabirle uydusu.

20) "İlk Amerikan sun'i peyki dün fırlatıldı", *Cumhuriyet*, 2 Şubat 1958, s. 1.

21) Evans, agm., ss. 61-62.

22) "Sputnik" ve "Kâşif"ten işaret nasıl alınıyor?", *Cumhuriyet*, 19 Şubat 1958, s.4.

23) Ay'ın bir diğer adlandırması.

insan yapımı nesne oluyordu.²⁴ Aynı yıl içerisinde gönderilen Luna 2 aracıysa Ay'a kasıtlı olarak çarpıtılmış, Luna 3 aracıysa Ay'ın arka yüzünün fotoğrafını çeken ilk araç olma unvanına erişmişti.²⁵ Türk medyasında Luna programı öncesi Rus Fen Akademisinin Başkanı N. Varvarov'un "Ay'a gideceksek, bu tüm milletlerin iş birliğiyle olmalı" şeklindeki yorumu yayımlanıyor ve Ay'a yalnız gitmenin zorluğu anlatılıyordu.²⁶ Fakat buna rağmen Sovyetler Birliği, Ay'a ilk ulaşan ülke oluyordu. Bunlarla beraber 1964 Tokyo Yaz Olimpiyatlarını yayımlayan, Syncom 3 isimli uydusuyla birlikte de kıtalararası iletişim de dünya genelinde yayılmaya başlıyordu. İletişim uydularının yaygınlaşmasıyla telefon, televizyon, radyo ve internet gibi alanların uzaydan yapılan yayınlar aracılığıyla erişim dönemi başlıyordu.²⁷ Bu bağlamda modern anlamda sahip olduğumuz birçok teknolojik aleti bu döneme borçlu olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Uzay Yarışı'nın sürdüğü dönem yapılan birçok keşif, bugün hayatımızın önemli bir parçasıdır.

ABD'nin uzay serüveni, başlarda bir geri kalmışlık ve hayal kırıklığıyla beraber başlıyordu. Sovyetler, çoktan ilk uydusu ve ilk canlıyı uzaya göndermişti. Hatta uzaya nükleer silahlar göndererek ABD ve müttefiklerini tehdit edebileceği bile konuşuluyordu. 1958 yılında kurulan NASA'ya bir an önce uzay çalışmalarında Sovyetleri geçmek adına yeni teknolojiler geliştirmesi söylenmişti.

Uzayda ilk insanlar

Sovyetler Birliği, 12 Nisan 1961 yılına gelindiğinde ABD ile arasındaki farkı tekrardan açacak bir hamle yapıyordu. Bu, uzaya ilk insanın gönderilmesiydi. Sovyetler, Yuri Gagarin'den önce içinde canlı bulunan ve bulunmayan birçok deney²⁸ yaparak uzaya ulaşmaya çalışmış, en sonunda da bir insanı gönderecek noktaya gelebilmişti. Nihayet 12 Nisan'da yapılan fırlatma işlemi sonrası Gagarin, uzaya ulaşabilmiş ve Dünya yörüngesinde 108 dakikalık bir tur atmıştı. Bu durum Türk medyasına "Ruslar Fezayaa İlk İnsanı Gönderdiler"²⁹ olarak yansımış. Ek olarak

24) Evans, agm., s. 62.

25) Evans, agm., s. 62.

26) "Sovyetler, Batılılara Ay'a beraber gidelim diyor", *Cumhuriyet*, 18 Ocak 1958, s. 5.

27) Evans, agm., s. 62.

28) Rus Mühendis Chertok kitabında şöyle bir açıklama yapar: 1960 yılında beş uydusu fırlatıldı. Bunlardan dört tanesi havalanabilirdi. Yalnızca üçü Dünya yörüngesinden çıkarken ikisi hedefe ulaşabilirdi. Sonucunda ise ikisi Dünya'ya geri dönerken yeryüzüne düzgün bir biçimde sadece biri inebilirdi. Bkz. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56716051> (Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

29) "Ruslar Fezaya İlk İnsanı Gönderdiler", *Cumhuriyet*, 13 Nisan 1961, s. 1.

Apollo 11 Uzay Aracı ve Ay (<https://www.nasa.gov/apollo11-gallery>)

da pilotun sağlığının iyi olduğundan bahsedilmiş ve Rusların Amerikalıların şok geçirmesi gerektiğini söyledikleri belirtirmiş. Ayrıca Gagarin'in, uzaya çıktığında "Burada bir Tanrı falan göremiyorum." sözünü söylediği iddia edilse de bu sözün uydurma bir rivayet olduğu belirtilmektedir.³⁰ *Cumhuriyet* gazetesi ayrıca ABD'nin de hazırlandığını belirterek Washington'un uzaya ilk insan gönderme teşebbüsünün 28 Nisan'da gerçekleşeceğini ve bunu Sovyetlerden önce duyurduğunu belirtmiştir.³¹

5 Mayıs 1961 tarihine geldiğimizde ABD yine ikinciliğini koruyor yine de uzaya insan gönderen ikinci ülke olma unvanına erişiyordu. Astronot Alan Shepard, Sovyetlerin başarısına göre az diyebileceğimiz bir süre olan 15 dakikalık bir süre boyunca Dünya yörüngesinde dolaşıyordu. *Cumhuriyet* gazetesi konu hakkında, "İlk Amerikan Pilot da Dün Fezaya Gidip Geldi"³² şeklinde haber yapıyor fakat Yuri Gagarin gibi bu haber ilk sayfalarda yer almıyordu. 21 Temmuz 1961'de Gus Grissom, uzaya çıkan ikinci ABD'li astronot oluyor fakat teknik sorunlar nedeniyle aracın infilak etmesiyle yaşamını yitiriyordu. Bu gelişmelerin ardından Sovyetler Birliği'ne karşı Uzay Yarışını kazanma vaadi veren John F. Kennedy, kongreyi Ay'a yolculuk konusunda ikna ediyordu.

Ruslar yine bir ilke imza atıyor ve 16 Haziran 1963 tarihinde uzaya ilk kadın kozmonotu gönderiyor. Valentina Tereshkova, Vostok-6 aracıyla 2 gün, 23 saat 12 dakika uzayda geçiriyordu. Bununla beraber ilk çok kişilik uzay aracını gönderme, ilk uzay yürüyüşü ve ilk birkaç gün süren uzay yolculuğuyla Sovyetler Birliği adını bilim tarihine yazdırıyordu.³³ Türk basınında *Cumhuriyet* gazetesi bu durumu, "Fezaya giden ilk kadın"³⁴ olarak vurgulamış ve Kennedy'nin eşini 20. yüzyıl kadını olarak, Tereshkova'yı da 21. yüzyıl kadını olarak tanımlamıştır.³⁵ Bu gelişmeler, Uzay Yarışında Sovyetler Birliği'nin ne kadar önde olduğunu ve başarılarının yarattığı etkiyi de göstermektedir.

Sovyetler Birliği, başlattığı Luna programıyla Ay'da ABD'nin birçok açıdan önüne geçiyordu. Ocak 1959 tarihinde Luna 1 aracı Ay'a ulaşan, Güneş Rüzgârlarını ölçen ve Güneş'in yörüngesine giren ilk insan yapımı nesne oluyordu. Aynı yıl içerisinde gönderilen Luna 2 aracı Ay'a kasıtlı olarak çarptırılmış, Luna 3 aracı Ay'ın arka yüzünün fotoğrafını çeken ilk araç olma unvanına erişmişti.

Ay'a yolculuk

Sovyetler Birliği'nin Uzay Yarışındaki üstünlüğü tartışılmaz bir hal aldığı dönemde bir sorun yaşandı. Bu Sovyetlerin uzay çalışmalarının mimarı Korolyov'un³⁶ 14 Ocak 1966 tarihindeki ölümüydü. Akabinde ABD'nin uzay çalışmalarında öne geçmesinin yolu açılacaktı. Kennedy, uzay çalışmalarına kafayı takmıştı. Federal bütçenin neredeyse %5'ini bu çalışmalara ayırdı. Fakat iki süper gücün de hedefinin Ay olması nedeniyle belirli sorunlar baş göstermeye başladı. Apollo 1'in fırlatma denemelerinde üç Apollo Astronotu can verdi. Bu olaydan 3 ay sonra yere inmeye çalışan Soyuz aracının paraşütlerinin açılmaması nedeniyle bir Rus Kozmonot hayatını kaybetti. Bu da uzaya insanlı görevler için alınması gereken önlem miktarını arttırdı. Kennedy, "Ay'a bir insan göndereceğiz ve onu sağ salim geri getireceğiz."³⁷ dedikten 9 yıl sonra 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 görevi gerçekleşecekti. Sovyetler Birliği'nin de Ay'a iniş planları yok değildi. Sovyetler de Ay'a inebilmek istemiş fakat bu belirlenen tarihte yapılamamıştı. Bu nedenle Apollo 11 programıyla eş zamanlı olarak Luna 15 programını başlatmışlar

30) <https://evrimagaci.org/yuri-gagarin-ilk-uzay-yolculugunda-bir-tanri-goremediginden-soz-etmis-miydi-2792> (Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

31) "Ruslar Fezaya İlk İnsanı Gönderdiler", *Cumhuriyet*, 13 Nisan 1961, s. 1.

32) "İlk Amerikan Pilot da Dün Fezaya Gidip Geldi", *Cumhuriyet*, 6 Mayıs 1961, s. 5.

33) Evans, agm., ss. 62-63.

34) "Fezaya Giden İlk Kadın", *Cumhuriyet*, 17 Haziran 1963, s. 5.

35) "Hangi Asırda Yaşıyorsunuz?", *Cumhuriyet*, 3 Kasım 1963, s. 5.

36) Güvenlik nedeniyle ölümüne kadar ismi açıklanmamıştır.

37) Nick Howes, "Dünya'da İlk Defa: Buzz Aldrin Apollo 11'i Anlatıyor! Ay'a İlk Defa Ayak Bastığımız O Gün Neler Yaşandı", *How It Works Özel Sayısı: Ay*, Haziran Sayısı, 2020, s. 99.

ve Ay'a Amerikalılardan önce inip, örnek toplayıp, Dünya'ya dönmeyi hedeflemişlerdi. Bu sayede Apollo 11 programını masraflı ve gereksiz olarak göstereceklerdi. Fakat istenildiği gibi olmadı. Luna 15 Ay'a iniş gerçekleştirmedi ve Sovyetler büyük bir yenilgi aldı. Bundan bir yıl sonra Kasım 1970 tarihinde Luna 17 programıyla Sovyetler bu isteklerine ulaşabilecek ve Ay'a Lunokhod 1 adlı modülü indirerek incelemeler yapacaktı.³⁸ Ağustos 1968 tarihinde Apollo 8 göreviyle ABD, üç astronotu Ay yörüngesine göndererek geri getirmişti. Buysa Apollo 11 görevinin bir ön izlemesiydi. 16 Temmuz 1969 tarihine geldiğimizde Satürn 5 roketinde Micheal Collins, Buzz Aldrin ve Neil Armstrong Ay'a doğru harekete geçeceklerdi. Fırlatmadan sonra, roket Dünya atmosferinden çıktığında mürettebat garip bir ışık hüzmeleri gördü. Bunun ne olduğu hakkında tahminlerde bulundular fakat sonradan anlaşıldı ki bu Luna 15'ti. 20 Temmuz 1969 tarihine geldiğimizde mürettebat Ay'a indi ve Armstrong, "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" diyerek meşhur cümlesini kurdu. Ay'a inişten sonra artık bir şey kesinleşmişti, Uzay Yarışı'nı Amerika kazanmıştı.

Sovyetler Birliği'nin Uzay Yarışı'ndaki üstünlüğü tartışılmaz bir hal aldığı dönemde bir sorun yaşandı. Bu, Sovyetlerin uzay çalışmalarının mimarı Korolyov'un 14 Ocak 1966 tarihindeki ölümüydü. Akabinde ABD'nin uzay çalışmalarında öne geçmesinin yolu açılacaktı. Kennedy, uzay çalışmalarına kafayı takmıştı. Federal bütçenin neredeyse %5'ini bu çalışmalara ayırdı.

Çeşitli incelemelerden sonra mürettebat Dünya'ya geri döndü ve Türkiye dâhil birçok ülkeyi ziyaret etti. Dünya basınında birer kahraman olmuşlardı. Türk medyasında 12 Ocak 1969 tarihinde "2 Astronot Ay'da 24 Saat Kalıp Laboratuvar Kuracak" denilerek bilgilendirme başlamış, programın ana hatlarından söz edilmişti.³⁹ Aradan aylar geçtikten sonra 18 Temmuz 1969 tarihinde "Yolun Yarısı Aşıldı"⁴⁰ denilerek haber veriliyor ve Astronotların günlük rutininden bahsediliyordu. 19 Temmuz 1969 tarihinde "Apollo 11 Ay Kapısında"⁴¹ denilmiş ve gerekirse belirlenen süreden 3,5 saat önce inilebileceğinden söz edilmişti. 20 Temmuz 1969 tarihine geldiğimizde "İniş Bugün"⁴² başlıklı yazıyla bir Ay haritası yayımlanmış ve Apollo'nun Ay üzerinde ineceği konumundan söz edilmişti. Nihayet 21 Temmuz 1969 yılında "... Ve Ulaştılar" manşetiyle "Astronotlar Ay'a Ulaştı" denilerek durum müjdeleniyor, dönüş yolculuğunun

ne zaman olacağından ve tahminlerden bahsediliyordu.⁴³ Özetle Türk medyası, daha önceki uzay yolculuklarına nazaran Apollo 11 görevine daha çok önem vermişti.

O yıllarda 14 yaşında bir öğrenci olan ve benim de babam olan Coşkun Sönmeztürk, yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:

"...Haber radyodan aldığımız vakit, fazlasıyla heyecanlandık. Ben bir orta okul öğrencisiydim. Bazı arkadaşlarımla beraber Apollo 11 adında bir futbol takımı kurduk ve o dönem yaşamış olduğumuz Kars'ta amatör takımlarla maçlar yaptık..."⁴⁴

Ayrıca Apollo 11 görevindeki iki Türk olan Solda Arsev Eraslan ve İsmail Akbay'ı unutmamak gerekir. Arsev Eraslan, Apollo görevinde kullanılan yazılımı geliştirmiş; İsmail Akbay'sa Satürn 5 roketinin motorunun geliştirilme kadrosunda bulunmuştur.⁴⁵ Apollo ekibi ise çıktıkları turda Türkiye'ye geldiklerinde uğradıkları ilk duraklardan biri Anıtkabir olmuştu. Az önce de bahsettiğim gibi Apollo 11 uzay aracının yazılımının geliştirilmesini sağlayan Arsev Eraslan'ın babası Necdet Eraslan da Atatürk tarafından yurtdışına gönderilmiş ve Türkiye'nin ilk uçak mühendisi olmuştur.⁴⁶

Sonuç

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından üretilen V-2 roketiyle Uzay Yarışının temelleri atıldı, ABD ve Sovyetler Birliği'nin bu teknolojiyi geliştirmesiyle bu yarış Soğuk Savaş'ın bir diğer kolu

Apollo 11 Mürettebatı (<https://www.nasa.gov/apollo11-gallery>)

38) Andrew May, "Ay Görevleri", *All About Space*, Sayı 13, Ocak 2022, s. 61.

39) "2 Astronot Ay'da 24 Saat Kalıp Laboratuvar Kuracak", *Cumhuriyet*, 12 Ocak 1969, s. 3.

40) "Yolun Yarısı Aşıldı", *Cumhuriyet*, 18 Temmuz 1969, s. 1.

41) "Apollo 11 Ay Kapısında" *Cumhuriyet*, 19 Temmuz 1969, s. 1.

42) "İniş Bugün", *Cumhuriyet*, 20 Temmuz 1969, s. 1.

43) "... Ve Ulaştılar", *Cumhuriyet*, 21 Temmuz 1969, s. 1.

44) Coşkun Sönmeztürk ile 10.01.2023 tarihli yapılan telefon konuşmasından.

45) Ayrıca Bkz. <https://www.webtekno.com/apollo-11-gorevi-nasa-h72716.html> (Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

46) <https://www.dogrula.org/dogrulamalar/astronotlar-ankarayi-degil-dunyayi-gezdi-aturk-arsev-erarslan-i-degil-babasin-yurtdisina-egitime-yolladi> (Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

şeklinde ilerledi. Sovyetler Birliği uzaya ilk uydu, ilk canlı, ilk erkek, ilk kadın ve Dünya dışındaki bir gezegene insan yapımı ilk nesneyi göndererek bu yarışta uzun süre başı çekti. Ancak Korolyov'un ölümü ve Ay'a Amerika'nın ulaşması neticesinde Sovyetler yarışta geriledi. Uzay Yarışı sayesinde bugün kullanabildiğimiz birçok teknoloji keşfedildi ve dünya tarihindeki teknolojik gelişme büyük oranda arttı. Soğuk Savaş'ın sonunda Kapitalist Amerika, Komünist Sovyet Rusya'yı mağlup etti ve uzunca bir süre uzay çalışmaları eskisi kadar hızlı olmadı.

16 Temmuz 1969 tarihinde Satürn 5 roketinde Micheal Collins, Buzz Aldrin ve Neil Armstrong Ay'a doğru harekete geçeceklerdi. Fırlatmadan sonra, roket Dünya atmosferinden çıktığında mürettebat garip bir ışık hüzmeleri gördü. Bunun ne olduğu hakkında tahminlerde bulundular fakat sonradan anlaşıldı ki bu Luna 15'ti.

Türk basınında Uzay Yarışı, başlangıçta fazla önemsenmemiş, arka sayfalara atılmıştı. Fakat uzaya gönderilen ilk insanla beraber önem kazanmaya başlamıştı.⁴⁷ Özellikle Apollo görevleri manşet olmuş, gün ve gün okuyucuyla paylaşılmıştır. Ay'a yolculuksa bugün Artemis projesiyle⁴⁸ birlikte tekrardan gündemde ve Ay'a kalıcı olarak gitmek hedeflenmektedir.

Kaynaklar

Gazeteler

Cumhuriyet

Milliyet

Dergiler

All About History

All About Space

How It Works

Röportajlar

Coşkun Sönmez ile 10.01.2023 tarihli yapılan telefon konuşması.

Kitaplar

Fahir Armaoğlu, *20. Yüzyıl Siyasi Tarihi*, Kronik Kitap, İstanbul, 2018.

Eric J. Hobsbawn, *Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı*, Çev. Yavuz Alogan, Sarmal Yayınevi, 1996, İstanbul.

Makaleler

Ben Evans, "Uzay Çağının Yükselişi", *All About Space*, Sayı 5,

47) Bkz. "Ruslar Fezaya İlk İnsanı Gönderdiler", *Cumhuriyet*, 13 Nisan 1961, s. 1.

48) <https://www.nasa.gov/specials/artemis/> (Son Erişim Tarihi: 14.01.2023)

Mayıs 2021, ss. 60-65.

Andrew May, "Ay Görevleri", *All About Space*, Sayı 13, Ocak 2022, ss. 58-63.

Nick Howes, "Dünyada İlk Defa: Buzz Aldrin Apollo 11'i Anlatıyor! Ay'a İlk Defa Ayak Bastığımız O Gün Neler Yaşandı", *How It Works Özel Sayısı: Ay*, Haziran Sayısı, 2020, ss. 98-106.

Jonny O'Callaghan, "Hitler'in Astronotları", *All About History*, Sayı 4, Haziran 2021, ss. 42-49.

İnternet Siteleri

<https://core.ac.uk/download/pdf/212988575.pdf>
(Son Erişim Tarihi: 10.01.2023)

[https://www.wikiwand.com/tr/R-7_\(f%C3%BCze\)](https://www.wikiwand.com/tr/R-7_(f%C3%BCze))
(Son Erişim Tarihi: 10.01.2023)

<https://evrimagaci.org/uzay-yarisi-sovyetler-birligi-ve-amerika-birlesik-devletleri-arasindaki-yarisin-nefes-kesen-hikayesi-8376>
(Son Erişim Tarihi: 10.01.2023)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

<https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56716051>
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

<https://evrimagaci.org/yuri-gagarin-ilk-uzay-yolculugunda-bir-tanri-goremediginden-soz-etmis-miydi-2792>
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

<https://www.discovermagazine.com/the-sciences/luna-15-accompanied-apollo-11-to-the-moon>
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

<https://www.webtekno.com/apollo-11-gorevi-nasa-h72716.html>
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

https://www.turkcewiki.org/wiki/Dosya:Sputnik_asm.jpg
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

https://en.wikipedia.org/wiki/Explorer_1
File:Explorer_I_Characteristics.jpg
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

<https://www.nasa.gov/apollo11-gallery>
(Son Erişim Tarihi: 11.01.2023)

https://tr.wikipedia.org/wiki/Uzay_Yar%C4%B1%C5%9F%C4%B1
(Son Erişim Tarihi: 14.01.2023)

<https://planetariodevitoria.org/tr/estrelas/quais-os-avancos-tecnologicos-que-a-corrída-espacial-trouxe.html>
(Son Erişim Tarihi: 14.01.2023)

<https://www.nasa.gov/specials/artemis/>
(Son Erişim Tarihi: 14.01.2023)